

English version below

Santa Catalina

[Anónimo castellano](#)

Nº inventario: 527 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1350-1380

Siglo: segunda mitad del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 85 x 23 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Santa Catalina](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Acelain](#) (Buenos Aires, Argentina)

Historia del objeto

Se desconoce el origen de esta talla, aunque Corti (1994) sostiene que procede del ámbito castellano. Para justificar su hipótesis recurre a otras piezas que presentan rasgos comunes: el rostro mofletado con mentón pronunciado, nariz pequeña y cejas delgadas recuerda a la Virgen del claustro de la catedral de León (Franco, 1998); por otra parte, las manos lánguidas están presentes en obras como la Virgen de Nuestra Señora de la Peña en Ágreda, Soria (Cook y Gudiol, 1956); finalmente, el drapeado del manto es muy similar al del Salvador del Museo Diocesano de Valladolid (Ara, 1977).

La pieza fue comprada por [Enrique Larreta](#) en 1921, quien estaba buscando nuevas obras para decorar varias de sus residencias en Buenos Aires (Argentina). Ese mismo año visitó la exposición de *Arte retrospectivo* que conmemoraba el VII centenario de la catedral de Burgos, donde entró en contacto con anticuarios de la zona como [Evencio López González](#). Además, el escritor contó con la ayuda de Ignacio Zuloaga, quien trabajó como marchante para él; visitó Zaragoza, Teruel, Cuenca, Sevilla y París, entre otras muchas ciudades, para satisfacer las demandas del diplomático (Nobilia, 2018). Larreta se llevó la escultura a su residencia de [Acelain](#) en Tandil (Buenos Aires), casa que diseñó siguiendo el estilo árabe. Una crónica periodística de la época la describió del siguiente modo: *“tiene hierros españoles, armaduras y cuadros a los que el tiempo ha oscurecido, pero que él contempla con mucha luz, como si acabaran de ser pintados. Todo lo llevó de España y vive entre sus objetos como en un gran escenario en el que*

representa el drama anacrónico de sus figuraciones" (Corbalán, 1950). En la actualidad la escultura se conserva en Acelain.

Descripción

La escultura representa a Santa Catalina, quien sostiene con su mano izquierda una rueda dentada y con la mano derecha una palma del martirio. Está vestida con una saya de escote redondo y un largo manto que cae sobre sus hombros. Originalmente la pieza estaba policromada, algo que se puede apreciar en los restos de pintura dorada que se conservan en el cabello y los tonos rojizos del manto y la rueda (Corti, 1994).

Ubicaciones

- tercer cuarto del s.XX

MUSEO

[Acelain, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1921

COLECCIÓN PRIVADA

[Enrique Larreta, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- segunda mitad del s.XIV - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- ARA GIL, Clementina Julia (1977): *Escultura gótica en Valladolid y su provincia*, Institución Cultural Simancas, Valladolid, pp. 173-174.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI, Plus Ultra*, Madrid, p. 364.
- CORTI, Francisco (1994): *Arte medieval español en la Argentina*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 58-59.
- FRANCO MATA, Ángela (1998): *Escultura gótica en León y provincia 1230-1530*, Instituto Leonés de Cultura, León, p. 327.
- NOBILIA, Patricia Mabel (2018): [Enrique Larreta y su colección de Arte Español: Gusto y distinción de un coleccionista ilustrado en Buenos Aires. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires. pp. 201-203 / 561.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Catherine

[Anónimo castellano](#)

Inventory number: 527 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1350-1380

Century: Second half of the 14th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 33,4 x 9,05 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Santa Catalina](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Acelain](#) (Buenos Aires, Argentina)

Object History

The origin of this carving is unknown, although Corti (1994) maintains that it comes from Castile. To justify his hypothesis, he refers to other pieces that share common features: the chubby face with a pronounced chin, small nose, and thin eyebrows is reminiscent of the Virgin in the cloister of León Cathedral (Franco, 1998); on the other hand, the languid hands are present in works such as the Virgin of Nuestra Señora de la Peña in Ágreda, Soria (Cook and Gudiol, 1956); finally, the drapery of the mantle is very similar to that of the Savior in the Diocesan Museum of Valladolid (Ara, 1977).

The piece was purchased in 1921 by [Enrique Larreta](#), who was looking for new works to decorate several of his residences in Buenos Aires (Argentina). That same year, he visited the *retrospective art* exhibition commemorating the 700th anniversary of Burgos Cathedral, where he came into contact with local antique dealers such as [Evencio López González](#). In addition, the writer had the help of Ignacio Zuloaga, who worked as a dealer for him; he visited Zaragoza, Teruel, Cuenca, Seville, and Paris, among many other cities, to satisfy the diplomat's demands (Nobilia, 2018). Larreta took the sculpture to his residence in [Acelain](#), Tandil (Buenos Aires), a house he designed in the Arabic style. A newspaper report from the time described it as follows: "*It has Spanish ironwork, armor, and paintings that time has darkened, but which he contemplates with great light, as if they had just been painted. He brought everything from Spain and lives among his objects as if on a grand stage where he performs the anachronistic drama of his figurations*"(Corbalán, 1950). The sculpture is currently preserved in Acelain.

Description

The sculpture depicts Saint Catherine, who holds a cogwheel in her left hand and a palm of martyrdom in her right hand. She is dressed in a round-necked skirt and a long cloak that falls over her shoulders. The piece was originally polychromed, as can be seen in the remains of gold paint on her hair and the reddish tones of the cloak and wheel (Corti, 1994).

Locations

- **Third quarter of the XX**

MUSEUM

[Acelain, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- **ca. 1921**

PRIVATE COLLECTION

[Enrique Larreta, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- **Second half of the XIV - present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- ARA GIL, Clementina Julia (1977): *Escultura gótica en Valladolid y su provincia*, Institución Cultural Simancas, Valladolid, pp. 173-174.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas*. *Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid, p. 364.
- CORTI, Francisco (1994): *Arte medieval español en la Argentina*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 58-59.
- FRANCO MATA, Ángela (1998): *Escultura gótica en León y provincia 1230-1530*, Instituto Leonés de Cultura, León, p. 327.
- [NOBILIA, Patricia Mabel \(2018\): *Enrique Larreta y su colección de Arte Español: Gusto y distinción de un coleccionista ilustrado en Buenos Aires*. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires, pp. 201-203 / 561.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Nobilia (2018): 561.

